

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567794>
УДК 621.313

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЕЙ

И.А. Галяутдинов,
магистрант

В.Н. Сафронов,
магистрант

Л.Ф. Волданов,
магистрант

Н.Ж. Закирова,
магистрант

О.А. Филина,
ст. преп., кафедра ЭТКС,
КГЭУ,
г. Казань

Аннотация: В данной работе проведён анализ методов диагностики и обработки вольтамперных характеристик (ВАХ) щеточного контакта тяговых электрических машин, а также предложен новый метод их аппроксимация в виде трёх различных функций, с характерными точками перехода на режим ослабления поля.

Ключевые слова: коллекторно-щеточный узел, аппроксимация, щеточный контакт

IMPROVING THE EFFICIENCY OF BRUSH HOLDER DIAGNOSTICS

I.A. Galyautdinov,
undergraduate

V.N. Safronov,
undergraduate

L.F. Voldanov,
undergraduate

N. Zh. Zakirov,
undergraduate

O. A. Owl,
Art. lecturer, department of ETKS,
KSPEU,

Kazan

Abstract: This paper analyzes the methods of diagnostics and processing of the volt-ampere characteristics (CVC) of the brush contact of traction electric machines, and also proposes a new method for their approximation in the form of three different functions, with characteristic points of transition to the field weakening mode.

Key words: collector-brush assembly, approximation, brush contact

Техническая диагностика – молодая наука, возникшая в последние два десятилетия в связи с потребностями современной техники. Все возрастающее значение сложных и дорогостоящих технических систем, особенно в машиностроении и радиоэлектронике, требования безопасности, безотказности и долговечности делают весьма важной оценку состояния системы, ее надежности. Техническая диагностика – наука о распознавании состояния технической системы, включающая широкий круг проблем, связанных с получением и оценкой диагностической информации [1-6].

Изучение общих методов распознавания и математической теории диагностики дает возможность более обоснованного выбора конкретных способов диагностики и соответствующих им правил решения. При изложении теории диагностики особых требований к математической подготовке инженеров не предъявляется, хотя некоторые моменты могут показаться трудными при первоначальном ознакомлении. Математизация инженерных знаний является неизбежным процессом, связанным с развитием техники, однако следует всегда помнить, что цель расчета не число, а понимание.

Изложение математических вопросов теории диагностики дано на инженерном уровне строгости, что позволяет во многих случаях сделать изложение более простым и ясным.

Термин «диагностика» происходит от греческого слова «диагнозис», что означает распознавание, определение.

В процессе диагностики устанавливается диагноз, т.е. определяется состояние больного (медицинская диагностика); или состояние технической системы (техническая диагностика).

Технической диагностикой называется наука о распознавании состояния технической системы.

Цели технической диагностики. Рассмотрим кратко основное содержание технической диагностики. Техническая диагностика изучает методы получения и оценки диагностической информации, диагностические

модели и алгоритмы принятия решений. Целью технической диагностики является повышение надежности и ресурса технических систем.

Как известно, наиболее важным показателем надежности является отсутствие отказов во время функционирования (работы) технической системы. Отказ авиационного двигателя в полетных условиях, судовых механизмов во время плавания корабля, энергетических установок в работе под нагрузкой может привести к тяжелым последствиям.

Техническая диагностика благодаря раннему обнаружению дефектов и неисправностей позволяет устранить подобные отказы в процессе технического обслуживания, что повышает надежность и эффективность эксплуатации, а также дает возможность эксплуатации технических систем ответственного назначения по состоянию.

В практике ресурс таких систем определяется по наиболее «слабым» экземплярам изделий. При эксплуатации по состоянию каждый экземпляр эксплуатируется до предельного состояния в соответствии с рекомендациями системы технической диагностики. Эксплуатация по техническому состоянию может принести выгоду, эквивалентную стоимости 30 % общего парка машин. Основные задачи технической диагностики. Техническая диагностика решает обширный круг задач, многие из которых являются смежными с задачами других научных дисциплин. Основной задачей технической диагностики является распознавание состояния технической системы в условиях ограниченной информации.

Диагностический тест T_d вычисляем по формуле и получаем:

$$\begin{aligned} \varphi_{1,2} &= 3\sqrt{7}; \\ \varphi_{1,3} &= 3\sqrt{4\sqrt{6}}; \\ \varphi_{1,4} &= 0\sqrt{2\sqrt{3}}; \\ \varphi_{1,6} &= 1\sqrt{3}; \\ \varphi_{1,7} &= 3\sqrt{4\sqrt{6}}; \\ \varphi_{1,8} &= 1\sqrt{3\sqrt{5\sqrt{7}}}; \\ \varphi_{1,10} &= 0\sqrt{2\sqrt{3}}; \\ \varphi_{1,11} &= 3\sqrt{4\sqrt{6}}; \\ \varphi_{1,12} &= 0\sqrt{1\sqrt{2\sqrt{3\sqrt{5\sqrt{7}}}}}; \\ \varphi_{2,3} &= 4\sqrt{6\sqrt{7}}; \\ \varphi_{2,4} &= 0\sqrt{2\sqrt{7}}; \\ \varphi_{2,5} &= 3\sqrt{7}; \\ \varphi_{2,6} &= 1\sqrt{7}; \\ \varphi_{2,7} &= 4\sqrt{6\sqrt{7}}; \\ \varphi_{2,8} &= 1\sqrt{5}; \\ \varphi_{2,9} &= 3\sqrt{7}; \\ \varphi_{2,10} &= 0\sqrt{2\sqrt{7}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varphi_{2,11} &= 3 \vee 4 \vee 6 \vee 7; \\
\varphi_{2,12} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 5; \\
\varphi_{3,4} &= 0 \vee 2 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{3,5} &= 3 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{3,6} &= 1 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{3,8} &= 1 \vee 4 \vee 5 \vee 6 \vee 7; \\
\varphi_{3,9} &= 3 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{3,10} &= 0 \vee 2 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{3,11} &= 3; \\
\varphi_{3,12} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 4 \vee 5 \vee 6 \vee 7; \\
\varphi_{4,5} &= 0 \vee 2 \vee 3; \\
\varphi_{4,6} &= 0 \vee 1 \vee 2; \\
\varphi_{4,7} &= 0 \vee 2 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{4,8} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 5 \vee 7; \\
\varphi_{4,9} &= 0 \vee 2 \vee 3; \\
\varphi_{4,11} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{4,12} &= 1 \vee 5 \vee 7; \\
\varphi_{5,6} &= 1 \vee 3; \\
\varphi_{5,7} &= 3 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{5,8} &= 1 \vee 3 \vee 5 \vee 7; \\
\varphi_{5,10} &= 0 \vee 2 \vee 3; \\
\varphi_{5,11} &= 4 \vee 6; \\
\varphi_{5,12} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 3 \vee 5 \vee 7; \\
\varphi_{6,7} &= 1 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{6,8} &= 5 \vee 7; \\
\varphi_{6,9} &= 1 \vee 3; \\
\varphi_{6,10} &= 0 \vee 1 \vee 2; \\
\varphi_{6,11} &= 1 \vee 3 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{6,12} &= 0 \vee 2 \vee 5 \vee 7; \\
\varphi_{7,8} &= 1 \vee 4 \vee 5 \vee 6 \vee 7; \\
\varphi_{7,9} &= 3 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{7,10} &= 0 \vee 2 \vee 4 \vee 6; \\
\varphi_{7,11} &= 3; \\
\varphi_{7,12} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 4 \vee 5 \vee 6 \vee 7; \\
\varphi_{8,9} &= 1 \vee 3 \vee 5 \vee 7; \\
\varphi_{8,10} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 5 \vee 7; \\
\varphi_{8,11} &= 1 \vee 3 \vee 4 \vee 5 \vee 6 \vee 7; \\
\varphi_{8,12} &= 0 \vee 2;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{9,10} &= 0 \vee 2 \vee 3; \\ \varphi_{9,11} &= 4 \vee 6; \\ \varphi_{9,12} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 3 \vee 5 \vee 7; \\ \varphi_{10,11} &= 0 \vee 2 \vee 3 \vee 4 \vee 6; \\ \varphi_{10,12} &= 1 \vee 5 \vee 7; \\ \varphi_{11,12} &= 0 \vee 1 \vee 2 \vee 3 \vee 4 \vee 5 \vee 6 \vee 7. \end{aligned}$$

$$T_d = \varphi_{1,2} \varphi_{1,3}, \dots, \varphi_{10,12} \varphi_{11,12} = 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6, \tag{1}$$

Выражение (1) содержит один минимальный тест: $T_d = 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6$.

Для поиска конкретной неисправности в соответствии с полученным выражением T_d используется словарь неисправностей (табл. 1 и 2).

Таблица 1 – Словарь неисправностей для T_d

Входной набор		F	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12
№	abc		Функция неисправности											
0	000	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	001	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
2	010	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
3	011	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
4	100	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
6	110	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Далее находим $T_{d'}$ и получаем:

$$T_{d'} = T_p \varphi_{1,2} \varphi_{1,3}, \dots, \varphi_{10,12} \varphi_{11,12} = 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6 \ (5 \vee 7), \tag{2}$$

Выражение (2) содержит два минимальных теста:

$$T_{d1'} = 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6, T_{d2'} = 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6 \ 7. \tag{3}$$

Таблица 2 – Словарь неисправностей для $T_{d'}$

Входной набор		F	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12
№	abc		Функция неисправности											
0	000	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	001	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
2	010	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
3	011	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
4	100	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	101	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0

6	110	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
7	111	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0

Список литературы

[1] Filina O.A. Construction of verification and diagnostic tests for the functional diagram of the object of the diagnosis. / O.A. Filina, O.V. Salnikova. // В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International Conference of Young Scientists and Students «Topical Problems of Mechanical Engineering». – TopME, 2020. 12-111 pp.

[2] Баженов Н.Г. Влияние характеристик трансформатора на качество автоматического регулирования в системах электроснабжения. / Н.Г. Баженов, О.А. Филина, Е.Ю. Озерова. // Вестник Московского энергетического института. Вестник МЭИ. – 2019. № 5. 62-67 с.

[3] Сидорова А.А. Современные возможности вибродиагностики. / А.А. Сидорова, А.Х. Мукимов, О.А. Филина. // В сборнике: Актуальные вопросы современной науки. Сборник статей по материалам XV международной научно-практической конференции. В 3 частях. – 2018. 102-105 с.

[4] Филина О.А. Система – технической диагностики оборудования подвижного состава. / О.А. Филина, С.В. Пасечник, И.Р. Бикчуров. // В сборнике: Молодежная наука в XXI веке: традиции, инновации, векторы развития. Материалы Международной научно-исследовательской конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и старшеклассников: в 3 частях. – 2017. 149-150 с.

[5] Филина О.А. Экспресс-контроль состояния моторного масла автотракторных двигателей. / О.А. Филина, С.В. Пасечник, А.Р. Гараева. // Национальная Ассоциация Ученых. – 2017. № 5 (32). 45-46 с.

[6] Филина О.А. Динамические свойства чувствительных элементов в роторах гироскопов с перемещающимися массами. / О.А. Филина, Н.Г. Баженов. // Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник. – 2016. № 4. 52-61 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Filina O.A. Construction of verification and diagnostic tests for the functional diagram of the object of the diagnosis. / O.A. Filina, O.V. Salnikova. // In the collection: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International Conference of Young Scientists and Students "Topical Problems of Mechanical Engineering". - TopME, 2020.12-111 pp.

[2] Bazhenov N.G. Influence of transformer characteristics on the quality of automatic regulation in power supply systems. / N.G. Bazhenov, O. A. Filina, E.Yu. Ozerov. // Bulletin of the Moscow Power Engineering Institute. MEI Bulletin. - 2019. No. 5. 62-67 p.

[3] Sidorova A.A. Modern possibilities of vibration diagnostics. / A.A. Sidorov, A.Kh. Mukimov, O. A. Owl. // In the collection: Topical issues of modern science. Collection of articles based on the materials of the XV international scientific-practical conference. In 3 parts. - 2018.102-105 p.

[4] Filina O.A. System - technical diagnostics of rolling stock equipment. / O.A. Filina, S.V. Pasechnik, I.R. Bikchurov. // In the collection: Youth science in the XXI century: traditions, innovations, vectors of development. Materials of the International Research Conference of Young Scientists, Postgraduates, Students and High School Students: in 3 parts. - 2017.149-150 p.

[5] Filina O.A. Express control of the state of motor oil of automotive engines. / O.A. Filina, S.V. Pasechnik, A.R. Garaeva. // National Association of Scientists. - 2017. No. 5 (32). 45-46 p.

[6] Filina O.A. Dynamic properties of sensing elements in gyro rotors with moving masses. / O.A. Filina, N.G. Bazhenov. // Transport: science, technology, management. Scientific information collection. - 2016. No. 4. 52-61 p.

© *И.А. Галяутдинов, В.Н. Сафронов, Л.Ф. Волданов,
Н.Ж. Закирова, О.А. Филина, 2021*

Поступила в редакцию 13.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Галяутдинов И.А., Сафронов В.Н., Волданов Л.Ф., Закирова Н.Ж., Филина О.А., Повышение эффективности диагностики щеткодержателей // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 40-46. URL: <https://ip-journal.ru/>